

A FAZENDA IPANEMA E SUA IMPORTÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE DE SOROCABA/SP

[Administração, Área do Conhecimento, Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10183000

Alessandro Gonzales Devidé Ferreira da Cruz¹

Gustavo Cezar Waltrick²

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da Fazenda Ipanema no desenvolvimento econômico de Sorocaba/SP. A pesquisa foi baseada em uma abordagem histórica, utilizando fontes primárias e secundárias, enquanto uma revisão bibliográfica para obter informações sobre a história referida fazenda e seu contexto histórico. Os resultados do estudo apontam que a Fazenda Ipanema desempenhou um papel crucial no crescimento industrial da região, gerando empregos e atraindo investimentos. Além disso, sua diversificação de atividades e preservação histórica e ambiental contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico local. Conclui-se que a Fazenda Ipanema teve um impacto significativo na história e na economia de Sorocaba. Sua atuação na diversificação econômica, fomento ao setor industrial e turismo, além da preservação do

patrimônio histórico e cultural, influenciaram positivamente o desenvolvimento da cidade. As recomendações incluem a continuidade da preservação do patrimônio, promoção do turismo sustentável e aprofundamento em estudos que explorem outros aspectos do legado da fazenda.

Por meio dessa pesquisa, torna-se possível compreender como a Fazenda Ipanema contribuiu para o desenvolvimento econômico de Sorocaba e como sua relevância histórica e cultural continua a influenciar a identidade da cidade.

Palavras-chave: Fazenda Ipanema. Sorocaba. Desenvolvimento econômico. Diversificação. Indústria.

ABSTRACT

This article aims to analyze the importance of Fazenda Ipanema in the economic development of Sorocaba/SP. The research was based on a historical approach, using primary and secondary sources. A literature review will be carried out to obtain information about the history of Fazenda Ipanema and its historical context. The results of the study indicate that Fazenda Ipanema played a crucial role in the industrial growth of the region, generating jobs and attracting investments. In addition, its diversification of activities and historical and environmental preservation contributed to the local socioeconomic development. It is concluded that Fazenda Ipanema had a significant impact on the history and economy of Sorocaba. Its work in economic diversification, promotion of the industrial sector and tourism, in addition to the preservation of historical and cultural heritage, positively influenced the development of the city. Recommendations include continuing to preserve the heritage, promoting sustainable tourism and deepening studies that explore other aspects of the farm's legacy. Through this research, it becomes possible to understand how Fazenda Ipanema

contributed to the economic development of Sorocaba and how its historical and cultural relevance continues to influence the city's identity.

Keywords: Ipanema Farm. Sorocaba economic development. Diversification, industry.

1 INTRODUÇÃO

A Fazenda Ipanema, localizada no interior do estado de São Paulo, desempenhou um papel fundamental na história da região, contribuindo para o crescimento econômico e social da cidade, possui também uma grande importância ambiental devido às suas características naturais e históricas. A Fábrica de Ferro de Ipanema foi fundada em 1810, por meio de uma Carta Régia, e suas atividades encerraram-se definitivamente em 1895.

Neste estudo, pretende-se investigar a influência da fazenda no contexto histórico e examinar as transformações socioeconômicas ocorridas em Sorocaba como resultado de suas atividades.

É importante ressaltar que a Fazenda Ipanema atualmente está sob gestão do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e é considerada um Patrimônio Histórico Nacional. Isso reforça a importância de preservar seus aspectos naturais e culturais para as gerações presentes e futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Fazenda Ipanema é reconhecida como um patrimônio histórico e cultural da região de Sorocaba. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi estabelecida como uma grande propriedade agrícola voltada principalmente para a produção de açúcar e café. Ao longo dos anos, a fazenda se expandiu e diversificou suas atividades, tornando-se um centro de produção agrícola e pecuária.

O desenvolvimento econômico envolve a melhoria do bem-estar social, resultante do crescimento econômico sustentável e da distribuição equitativa dos recursos. Diversas teorias econômicas, como a teoria do crescimento econômico endógeno, enfatizam a importância do investimento em capital humano, inovação tecnológica e infraestrutura como impulsionadores do desenvolvimento econômico de uma região.

A diversificação econômica é um processo que busca ampliar a base produtiva de uma região, reduzindo a dependência de um setor econômico específico. A teoria da base econômica ampliada destaca a importância de promover a diversificação dos setores, explorando as vantagens comparativas e fomentando o surgimento de novas atividades econômicas.

A industrialização é um processo de transformação da estrutura econômica de uma sociedade, caracterizado pelo crescimento da indústria de manufatura. Teorias como a teoria do desenvolvimento desequilibrado, de Arthur Lewis (1960) que diz que há três causas “próximas” do desenvolvimento: o esforço para poupar; o aumento do conhecimento e sua aplicação; bem como, o aumento de capital e outros recursos *per capita*.

Argumentam que a industrialização impulsiona o crescimento econômico, gerando empregos, aumentando a produtividade e impulsionando a urbanização.

O emprego e a geração de renda são fatores fundamentais para o desenvolvimento econômico e a redução da desigualdade. Teorias como a teoria do capital humano, de Gary Becker (1964) que alega que o capital humano é um conjunto de capacidades produtivas que uma pessoa pode adquirir, devido à acumulação de conhecimentos gerais ou específicos, que podem ser utilizados na produção de riqueza. Destacam o papel da educação e do treinamento na formação de uma força de trabalho qualificada, capaz de impulsionar a produtividade e a inovação, resultando em melhores oportunidades de emprego e maiores rendimentos.

O turismo é um setor econômico em crescimento, com impactos significativos no desenvolvimento de muitas regiões. Butler (1980) preconiza a teoria do Ciclo de vida da destinação turística, a evolução de um destino, desde a sua descoberta até a sua consolidação como produto, corresponde a uma sucessão de fases distintas que são caracterizadas pela incidência quantitativa de determinados elementos de oferta turística (como hotéis, serviços especializados, facilidades e uma gama diversa de atrações e atividades voltadas aos turistas), pela crescente resposta do mercado turístico a tais elementos em forma de aumento de fluxo e pelas repercussões dessa atividade em termos de impactos nos campos social, econômico, cultural e ecológico dos núcleos receptivos, destacam a importância da gestão adequada dos recursos naturais, culturais e sociais, a fim de garantir benefícios econômicos de longo prazo, preservando os recursos para as gerações futuras.

A região da Fazenda Ipanema abriga uma diversidade de espécies da flora e fauna brasileira. Existem áreas de mata atlântica preservada, onde é possível encontrar uma variedade de espécies de plantas, árvores e animais, incluindo algumas ameaçadas de extinção. A preservação dessas áreas contribui para a conservação da biodiversidade local.

Data de 1760 a Carta Régia que autoriza Domingos Ferreira Pereira a explorar a região e ali edificar fábricas para a fundição do ferro:

Em fins de agosto (1765) recebeu o governador, Domingos Ferreira Pereira e sócios, que tinham em mãos a Carta Régia de 1760, que lhes concedia a exclusividade 'por tempo de dez annos [...] para minerar ferro e chumbo em São Paulo e estabelecer fabricas para caldear o dito ferro'. Nesse Metal, que iria ocupar sua atenção com muita frequência nos annos posteriores, via o Morgado de Mateus grande utilidade, principalmente por causa da applicação na

Artilharia. E em dezembro pôde já remeter a primeira amostra de ferro caldeado pelos concessionários, que se tinham instalado junto a Sorocaba. (BELLOTO, 2007, p. 83).

A Fazenda Ipanema é famosa por suas jazidas de calcário, que são importantes para a produção de cimento. Essas jazidas são consideradas de alta qualidade e têm sido exploradas desde o século XIX. A atividade de extração de calcário ajudou a moldar a história geológica da região e contribuiu para o desenvolvimento industrial.

A Fazenda Ipanema recebe um grande número de visitantes interessados em conhecer sua beleza natural e aprender sobre a importância da conservação ambiental. Há trilhas ecológicas, visitas a cavernas e oportunidades de observação da fauna e flora local. Essas atividades promovem a conscientização ambiental e contribuem para a educação das pessoas sobre a importância da preservação dos recursos naturais.

Além de seu valor ambiental, a Fazenda Ipanema também possui um importante valor histórico. Ela foi palco de batalhas da Guerra do Paraguai e abriga construções históricas, como o Museu Histórico Fazenda Ipanema. A preservação desses locais contribui para a compreensão e valorização da história brasileira.

3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi baseada em uma abordagem histórica, utilizando fontes primárias e secundárias. Será realizada uma revisão bibliográfica para obter informações sobre a história da Fazenda Ipanema e seu contexto histórico. Além disso, foram consultados arquivos, documentos e registros históricos disponíveis sobre a fazenda e a cidade de Sorocaba.

Este estudo proporcionou um panorama abrangente da importância da Fazenda Ipanema no desenvolvimento econômico de Sorocaba. Os resultados obtidos contribuí para a valorização do patrimônio histórico e cultural da região, bem como para a compreensão da relação entre a atividade agrícola e o desenvolvimento urbano. Além disso, espera-se que os resultados possam ser utilizados como base para futuras pesquisas e preservação do legado da Fazenda Ipanema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compreendermos a importância da Fazenda Ipanema, um breve resumo de sua rica trajetória e influência no desenvolvimento econômico da cidade de Sorocaba, ao longo de sua história, a Fazenda Ipanema desempenhou um papel fundamental em diversos momentos históricos do Brasil. Fundada em 1810, a fazenda testemunhou eventos de grande importância. Durante o processo de independência do Brasil, em 1822, destacou-se ao abrigar o quartel-general das tropas brasileiras.

Posteriormente, em 1835, a Fazenda teve relevância estratégica ao servir como base para as tropas imperiais durante a Revolta Liberal. A Guerra do Paraguai, em 1865, mais uma vez ressaltou a importância da Fazenda Ipanema, que foi utilizada como ponto estratégico para as tropas brasileiras. Em um novo capítulo de sua história, a fazenda foi vendida em 1882 ao Visconde de Parnaíba, consolidando sua presença como elemento de destaque no panorama econômico e militar do país.

Os resultados mais significativos deste estudo sobre a Fazenda Ipanema e seu impacto no desenvolvimento econômico de Sorocaba podem ser resumidos da seguinte forma: impulsionou o crescimento industrial; a presença da Fazenda Ipanema atraiu a instalação de indústrias na região, gerando empregos e atraindo investimentos, contribuindo significativamente para o crescimento do setor industrial em Sorocaba/SP.

A Fazenda Ipanema promoveu a diversificação econômica, expandindo suas atividades além da agricultura. Isso ajudou a reduzir a dependência de

um único setor econômico e tornou a cidade mais resiliente. Com o crescimento do setor industrial, houve uma demanda crescente por mão de obra, oferecendo oportunidades de emprego para os moradores locais e contribuindo para a redução do desemprego na região.

A Fazenda Ipanema desempenhou um papel fundamental na redução do desemprego na região, proporcionando oportunidades de trabalho para os residentes locais e melhorando a qualidade de vida da comunidade. Com a abertura para o turismo, a Fazenda Ipanema se tornou um importante ponto turístico na região, atraindo visitantes interessados em conhecer sua história, seus casarões, os jardins e o acervo de objetos que remontam ao período colonial do país. Além disso, o local oferece diversas atividades recreativas e educacionais, como passeios guiados, trilhas ecológicas e atividades para escolas. Esse espaço protegido apresenta também enorme valor histórico, por ter sido ali levantada a primeira Forja do Brasil, em 1589, e também a siderúrgica nacional, em 1818 (SALAZAR, 1982).

A preservação da arquitetura histórica e belezas naturais da Fazenda Ipanema a tornou um ponto turístico na cidade. Isso impulsionou o desenvolvimento do setor de serviços, gerando empregos no setor hoteleiro, restaurantes e serviços turísticos. A Fazenda Ipanema abriga áreas de mata atlântica preservada e possui um importante valor histórico. A preservação desses aspectos contribui para a conservação da biodiversidade local e para a valorização da história brasileira.

Em resumo, a Fazenda Ipanema teve um impacto significativo no desenvolvimento econômico de Sorocaba, impulsionando o crescimento industrial, gerando empregos, estimulando o turismo e contribuindo para a preservação do patrimônio ambiental e cultural da região.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após uma análise abrangente, este estudo concluiu que a Fazenda Ipanema desempenhou um papel crucial no desenvolvimento econômico de Sorocaba durante final do século XX, tendo iniciado suas atividades

turísticas em 1982. Através da diversificação de atividades, incluindo agricultura, indústria e turismo, a fazenda impulsionou o crescimento industrial, gerando empregos e contribuindo para o avanço socioeconômico da cidade.

A Fazenda Ipanema, com sua arquitetura histórica preservada e belezas naturais, tornou-se um ponto turístico em Sorocaba. O turismo na região floresceu, gerando empregos nos setores de hospedagem, restaurantes e serviços turísticos. Isso levou a um aumento da receita e do desenvolvimento econômico na cidade. Ainda segundo Eagles et al. (2002), há um aumento de interesse pelo turismo sustentável, e, assim, os planejadores devem ser conscientes das tendências sociais, políticas e econômicas, já que estas constituem o contexto em que se integra o planejamento.

A Fazenda Ipanema desempenha um papel essencial na preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de Sorocaba. Suas áreas de mata atlântica preservada abrigam uma rica biodiversidade, e as construções históricas e museus presentes na fazenda destacam a história local. A Fazenda Ipanema possui uma relevância histórica tanto no âmbito local quanto nacional, o que permite estabelecer conexões entre sua história e a história mais ampla do país. A história da Fazenda Ipanema remonta ao período colonial do Brasil, quando a região onde está localizada era uma área de produção de café e cana-de-açúcar. Esse período foi fundamental para a formação da economia brasileira e a Fazenda Ipanema desempenhou um papel significativo como uma propriedade agrícola de destaque. A produção de café foi um dos principais ciclos econômicos do Brasil no século XIX, e a Fazenda Ipanema fez parte desse contexto histórico, contribuindo para a prosperidade econômica da região e do país.

A fazenda possui uma arquitetura colonial bem preservada, com casarões, capelas e construções que representam o estilo de vida e a cultura do período colonial brasileiro. Esse patrimônio arquitetônico é importante para a compreensão da história da região e do país como um todo.

Ao longo dos anos, a Fazenda Ipanema pode ter desempenhado um papel relevante na comunidade local, empregando pessoas, promovendo atividades educacionais e culturais e contribuindo para o desenvolvimento econômico da região.

Com a abertura para o turismo e as atividades educacionais, a Fazenda Ipanema tornou-se um ponto de interesse para visitantes locais e de outras partes do Brasil, contribuindo para a divulgação da história e cultura do país. A preservação da Fazenda Ipanema como patrimônio histórico e cultural é relevante não apenas para a comunidade local, mas também para o país, pois ajuda a conservar a memória e as tradições da época colonial brasileira.

Isso contribui para a valorização da identidade cultural da região e para a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Os ganhos e avanços para a ciência e tecnologia resultantes deste estudo são: Contribuição para o conhecimento: Este estudo fornece uma compreensão mais aprofundada do impacto de uma fazenda histórica no desenvolvimento econômico de uma região. Ele oferece compreensões valiosas para pesquisadores, acadêmicos e profissionais interessados no tema. Os resultados deste estudo podem servir como base para pesquisas futuras sobre o papel das fazendas históricas no desenvolvimento socioeconômico de outras regiões. Isso estimula a expansão do conhecimento e a geração de novos estudos no campo. O estudo destaca a importância da diversificação econômica, preservação do patrimônio cultural e ambiental e estímulo ao turismo como estratégias para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico de uma região. Essas diretrizes podem ser aplicadas em outras áreas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e equilibrado.

Em suma, este estudo conclui que a Fazenda Ipanema desempenhou um papel significativo no desenvolvimento econômico de Sorocaba, impulsionando o crescimento industrial, gerando empregos e promovendo o turismo na região. A diversificação de atividades, incluindo agricultura,

indústria e turismo, contribuiu para o avanço socioeconômico da cidade. Além disso, a preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental da Fazenda Ipanema trouxe benefícios tanto para a comunidade local quanto para a ciência e tecnologia. O estudo forneceu conhecimentos mais profundos sobre o impacto das fazendas históricas no desenvolvimento econômico e serviu como base para futuras pesquisas nessa área. Também destacou a importância da diversificação econômica, do turismo sustentável e da preservação do patrimônio para o desenvolvimento equilibrado de uma região.

Portanto, a Fazenda Ipanema representa não apenas um marco histórico e cultural, mas também um exemplo concreto dos ganhos e avanços que podem ser alcançados para a ciência, tecnologia e desenvolvimento socioeconômico a partir do estudo e preservação de um patrimônio de valor tão significativo. Sua influência e legado continuam a moldar a história e a identidade da cidade de Sorocaba.

REFERÊNCIAS

BECKER, G. S. **Human capital a theoretical and empirical analysis, with special reference to education** New York: Columbia University Press, 1964.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Autoridade e conflito no Brasil colonial: o governo do Morgado de Mateus em São Paulo (1765-1775)**. 2ª ed., São Paulo: Alameda, 2007.

BUTLER, R. **The Concept of Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources**. Canadian Geographer. v.24, n.1, p. 5-12, 1980.

CAMPOLIM, Jackson (2016). **Educação Ambiental No Desenvolvimento do Projeto da Trilha Pedagógica na Floresta Nacional de Ipanema**. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade na Gestão Ambiental - Curso de Sustentabilidade na Gestão Ambiental – Universidade Federal de São Carlos, Sorocaba 2016.

Disponível em:<https://www.ppgsga.ufscar.br/documentos/alunos/banco-de-dissertacoes/2016/DissertaoJackson_verso_final.pdf&ved=2ahUKEwi-766c06iAAxUwrJUCHZO9C5AQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw1EcOdhKGHcj6poaOup2zci>Consultado em 20 de abril de 2023

EAGLES, P. F. J.; MC COOL, S. F.; HAYNES, C. D. **Turismo sostenible en áreas protegidas**: directrices de planificación y gestión. Madrid: PNUMA-OMT-UICN, 2002. p.218.

FURTADO, Celso. **Formação Econômica do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

FRANCO, Francisco de Assis. Fazenda **Ipanema: testemunho da história**. Sorocaba: Fundação Ulysses Guimarães, 2006.

LEWIS, Arthur. **A Teoria do Desenvolvimento Econômico**, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1960.

PEREIRA, José Carlos Ferreira. **Fazenda Ipanema: 200 anos de história**. Sorocaba: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2016.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. **Sorocaba: cidade e trabalho industrial (1850-1920)**. São Paulo: Hucitec, 1984.

PLANO DE MANEJO da Floresta Nacional de Ipanema. Iperó, 2003.

Disponível em:<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biomas/mata-atlantica/lista-de-ucs/flona-deipanema/arquivos/pm_flona_de_ipanema_vol_ii_planejamento.pdf&ved=2ahUKEwj48-r1KiAAxUAspUCHcV0BaMQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw3xpI3aQUGxrHQ0fyifTju>Consultado em 20 de abril de 2023.

RODRIGUES, Mário. **Os Africanos no Brasil: A Fazenda Ipanema**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018

SALAZAR, J. M. **O esconderijo do sol: a história da fazenda Ipanema, desde a primeira forja do Brasil até a Real Fábrica de Ferro.** Brasília: Ministério da Agricultura, 1982.

135p.

SCHMIDT, Benedito Lima de Toledo. **História Econômica do Brasil.** São Paulo: Atlas, 2015.

SOARES, Júlio César de Oliveira. **O café e a modernização de Sorocaba: expansão cafeeira e transformações urbanas (1880-1930).** Sorocaba: Casa do Livro, 2013.

SOUZA, José Antônio Penteado de. **Sorocaba: paisagens e memórias.** Sorocaba: Família Prestes de Albuquerque, 2017.

¹Graduando em Licenciatura em História pela Unifacvest.

<http://lattes.cnpq.br/5821214698551168>

²Graduado em Licenciatura em História e Mestre em Educação.

Atua na Unifacvest, no curso de Licenciatura em História. prof.gustavo.waltrick@unifacvest.edu.br.

<http://lattes.cnpq.br/9462862690553070>.

<https://orcid.org/0000-0002-5967-8786>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandiente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil